

Müstensih Bir Hacının Bir Yazma Eserin Derkenarlarına Hac Yolculuğuna Dair Düştüğü Notlar

Halil İŞILAK

Dr. Arş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

halilisolak@gmail.com

 0000-0001-9269-3753

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519371>

Özet

Yazma eserler günümüze kadar tahkikli neşir anlayışının bir parçası olarak daha ziyade metin merkezli ele alınmıştır. Yeni dönemde ise nüshalar daha bütüncül bir yaklaşımla temellük kaydı, mühür, fevaid, ilmi kayıt, tılsım ve iksir gibi notlar da dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla değerlendirilmeye başlanmıştır. Muhammed Mukîm Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî (11/17. asır) isimli bir müstensih alimin istinsah ettiği nüshanın derkenarlarına düştüğü notları dönem okumalarının bir parçası olarak ele almamız da yeni paradigmanın bir yansımasıdır. İsfehânî, hac yolculuğu esnasında bir mecmuayı istinsah ettiği için artık sıradan bir hacının ötesinde müstensih hacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yazma eserlerde bulunan kuyudatın (metin dışı unsurlar/manuscript notes) dönem okumalarında ne derece önemli olduğu ortaya konulacaktır.

Safeviler döneminde kaleme alınmış seyahatnameler ve farklı konularda yazılmakla birlikte yazarların hac yolculuğuna dair kendi şahsi tecrübelerini aktardıkları eserler üzerinden 11./17. asırda İranlı hacıların tercih ettikleri güzergahları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Bağdat-Halep-Şam-Hicaz, 2. Basra yoluyla Basra körfezi şeridinden Lahsâ-Mekke, 3. Van-Halep-Şam-Hicaz, 4. İsfahan-Şam-Hicaz, 5. Deniz yolu: Fars eyaletindeki Kung Limanı'ndan hareket eden gemilerle Kızıldeniz'deki Gunfaza Limanı'na, oradan da karayoluyla Mekke'ye varış. İlk dört güzergahın tercih edilmesinde hacca niyet edenlerin güvenlik kaygısı, gelir durumu, buldukları mevkiye uygunluk veya Irak'taki Şiiler için kutsal mekanları ziyaret gibi sebepler rol oynamıştır. Beşinci güzergâh olan deniz yolunu ise genellikle varlıklı kişiler ve ulema zümresi tercih etmiştir. Varlıklı kişiler daha ziyade diğerlerine kıyasla daha az meşakkatli olduğu için, alimler ise hem aynı sebepten hem de Hindistanlı Şii alimlerle tanışmak için bu güzergahı kullanmışlardır. el-Kâdi olarak da meşhur Muhammed Mukîm Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî isimli bir alimin istinsah ettiği bir mecmuanın derkenarlarına düştüğü notlardan bu güzergahı tercih ettiği anlaşılmaktadır. O, içinde *Sihâmü'l-Mārika*, *Mülhikātü's-Sihāmi'l-Mārika*, *Ṭıbbu'l-E'imme* gibi tasavvuf ve tıpla ilişkili risalelerin bulunduğu mecmuanın derkenarlarına o anda bulunduğu nokta ile tarihi not düşmüştür. Muhtemelen İsfahan'da başlayan hac yolculuğunda

Bâbâ Hâcî Kervansarayı'na uğramış, daha sonra Kung limanından gemiye binerek deniz yoluyla Hicaz'a gitmiştir. Nüsha zarar gördüğü veya müstensih hac güzergahıyla ilgili not tutmayı bıraktığı için onun belli bir aşamadan sonraki güzergahını tespit etmek mümkün değildir. Buna rağmen daha önce herhangi bir çalışmada dikkat çekilmeyen bu notlar sayesinde İranlı hacıların deniz yoluyla gittikleri hac yolculuğunun duraklarını, süresini ve bindikleri gemilerin isimlerini kısmen de olsa ortaya koymak mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Hac Güzergahları, Şiiler, Safevîler, Muhammed Mukîm Ebâ'l-Bekâ' el-İsfahânî.

Notes of A Manuscript's Scribe about His Pilgrimage in the Margins of A Manuscript

Abstract

Until today, manuscripts have been handled more text-centered as a part of the critical edition approach. In the new period, the copies began to be evaluated with a more holistic approach, with all their elements, including notes such as the record of ownership, seal, fawaid, scientific record, talisman, and elixir. It is also a reflection of the new paradigm that we consider the notes made in the margins of the copy copied by a scribe named Muhammad Muqîm Abâ'l-Baqâ' al-İsfahânî (11th/17th century) as part of the readings of the period. Since İsfahânî had copied a collection during his pilgrimage, he is no longer an ordinary pilgrim, but a pilgrim as a scribe. This study will reveal the importance of manuscript notes in period readings.

Based on travel books written during the Safavid period and works written on different subjects, in which the authors convey their personal experiences on the pilgrimage, we can list the routes preferred by Iranian pilgrims in the 11th/17th century as follows: 1. Baghdad-Aleppo-Damascus-Hijaz, 2. Lahsa-Mecca via Basra Gulf, 3. Van-Aleppo-Damascus-Hijaz, 4. İsfahan-Damascus-Hijaz, 5. Sea route: Ships depart from Kung Port in Fars province to Gunfaza Port in the Red Sea, and from there to Mecca by road. The first four routes were chosen based on reasons such as security concerns, income status, suitability for their location, or visiting holy places for Shiites in Iraq. The fifth route, the sea route, was generally preferred by wealthy people and the ulema. Wealthy people used this route mostly because it was less arduous than others, and scholars used it for the same reason, but also to meet Shi'ite scholars from India. It is understood from the notes left in the margins of a collection that a scholar named Muhammad Muqîm Abâ'l-Baqâ' al-İsfahânî, also known as al-Qâdî, that he preferred this route. He wrote down the date and the point he was at at that moment in the margins of the collection, which included treatises related to Sufism and medicine such as *Sihâm al-Mâriqa*, *Mulhiqâ al-Sihâm al-Mâriqa*, and *Ṭıbb al-A'imme*. He probably started his pilgrimage in İsfahan, stopped at the Bâbâ Hâcî Caravanserai, then took a ship from the port of Kung and traveled by sea

to Hijaz. It is not possible to determine its route after a certain stage, as the copy was damaged or the copyist stopped keeping notes on the pilgrimage route. Nevertheless, thanks to these notes, which have not been noted in any previous study, it has been possible to partially reveal the stops, duration and names of the ships that Iranian pilgrims boarded on their pilgrimage by sea.

Keywords: History of Islamic Sects, Hajj Routes, Shiites, Safavids, Muhammad Muqīm Abā'l-Baqā' al-Isfahānī.

Giriş

Geçmişte bir devletin toprakları dahilinde ve haricinde muktedir ve hâkim olduğunun önemli göstergelerinden birisi de hac güzergahlarının güvenliğini temin etmesiydi. Bazen bu durum savaş gerekçesi olarak karşımıza çıkmış; bazı devletler kendi hacılarının veya cihan devleti ise bütün Müslümanların hac yolculuğunda güvenliklerini sağlamak için buna engel olan devletleri bertaraf etmek istemişlerdir. Özbek hanı Şeybânî Han'ın (1500-1510) Şah İsmail'e (1501-1524) karşı savaşının önemli sebeplerinden birisi Safevî varlığının Türkistan topraklarındaki hacıların hac yolculukları için engel teşkil etmesiydi.¹ Aynı şekilde Ubeydullah Han da (1533-1539) Kanuni'ye gönderdiği mektupta Safevîleri kastederek Mekke ve Medine yolunu müfsid ve müşriklerden temizlemeye ahdettiğini belirtmiştir.² Mâverâünnehir'deki Sünnî hacılar, İran toprakları üzerinden hac yolculuğu kendileri için güvenli olmadığı için bazen Bâbürlüler hâkimiyetindeki Hindistan üzerinden hacca gitmek zorunda kalmışlardır. Nitekim Özbek hanı Abdullah Han (1561-1583) da Babür sultanı Ekber Şah'a (1556-1605) gönderdiği mektupta Safevî varlığının Mâverâünnehir'deki hacıların hac yolculuğu için engel teşkil ettiğini belirtmiş, bunu savaş gerekçesi olarak sunmuş, Ekber Şah da Gucerât'ın fethedilmesi durumunda Mâverâünnehir'deki hacıların bu güzergahtan hacca gidebileceklerini belirtmiştir.³ Hac güzergahlarıyla ilgili Özbek hanları, Bâbürlüler ve Osmanlı ile sürekli mektuplaşma hâlinde olmuşlardır.⁴ Dolayısıyla söz konusu kutsi yolculuğun güzergâhlarında emniyeti sağlayamamak, tebaa veya diğer devletler nezdinde muktedir bir devlet olduğu anlayışını ciddi anlamda zedeleyen bir unsurdur.

Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminden itibaren Hicaz ve hac güzergâhlarının önemli bir kısmı Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bu durum söz konusu devletin, diğer Müslüman devletlerle kurduğu ilişkinin yönünü tayin eden unsurlardan birisi olmuştur. Örneğin Safevîler kendi Şii tebaasının hac yolculuğunu güvenceye alabilmek için sık sık Osmanlı ile irtibat halinde olmuşlar ve iki devletin yaptığı anlaşmalarda bu hususa dair maddeler eklemişlerdir. Diğer devletlere nispetle

¹ bk. Hürşâh b. Kubâd el-Huseynî, *Târîh-i İlçî-yi Nizâm Şâh*, thk. Muḥammed Rızâ Naşîrî (Tahrân: Encümen-i Âşâr ve Mefâhîr-i Ferhengi, 1379), 39.

² Feridun Ahmed Bey, *Münşeâtü's-selâtin* (İstanbul: ?, 1275), 2/82-83.

³ Riyâzu'l-İslâm s. 92-94'den naklen Maḫsûd 'Alî Şâdîkî, "Mes' ele Râh Hâc der Münâsibât-ı Hükümethâ-yi Şark ve Ğarb-i İrân", *pejûheşî tārîhnâme-i İrân ba 'de ez islâm 7* (1393), 13.

⁴ bk. Şâdîkî, "Mes' ele Râh Hâc der Münâsibât-ı Hükümethâ-yi Şark ve Ğarb-i İrân", 117-142.

Safevîlerin hac güzergâhlarında Osmanlı'yla ilişki kurma noktasında daha hususi sebepleri söz konusu olmuştur. Şiîler için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal mekanların önemli bir kısmı Osmanlı hakimiyetindeki Irak'ta yer almaktaydı. İranlı Şiîlerin önemli bir kısmı hacca gidişte veya dönüşte Kerbela, Necef, Kâzîmiyye, Sâmerrâ gibi imamların kabirlerinin bulunduğu yerleri ziyaret ederek yolculuklarına devam etmekteydi. Bundan dolayı Şiîler için hac güzergâhlarının tayininde Irak'taki kutsal mekânların önemli yeri vardı.

Esra Doğan ve Resûl Ca'feriyân gibi araştırmacılar Safevîler dönemi ve sonrasında İranlı hacıların hac güzergâhlarına ve bu yönde oluşan edebiyata dair önemli çalışmalar yürütmüşlerdir.⁵ Bizim bu tebliğimizde ise bildiğimiz kadarıyla daha öncesinde üzerinde herhangi bir çalışma yapılmayan Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî isimli Şiî bir alimin 1086/1672 yılında istinsah ettiği bir mecmuanın ferâğ kayıtlarına ve haşiyelerine düştüğü notlar üzerinden hac güzergahı tespit edilmeye çalışılacaktır.

1. Muhammed Mukîm Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî

11./17. asırda yazılmış *Sihâmü'l-Mârika* isimli eserin nüshaları üzerinde inceleme yaparken bu eserin de yer aldığı Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 1968 numaralı mecmuanın ferâğ kayıtlarına ve sayfaların derkenarlarına müstensih tarafından hac yolculuğuyla ilgili bazı kayıtların düşüldüğünü tespit ettik. Anlaşıldığı kadarıyla Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî isimli "müstensih hacı" yolculuğun selameti için dua niyetine bu mecmuayı istinsah etmiş ve her bir risalenin başına ve sonuna istinsaha başladığı ve bitirdiği tarihler ile mekânları kaydetmiştir.

Muhammed Mukîm hakkında kaynaklarda sadece birkaç kayıt tespit edebildik. Birinci kayda göre o, 9 Muharrem 1089 (5 Nisan 1675) tarihinde Şehîd-i Sâni'nin (öl. 966/1559 [?]) *er-Ravzatü'l-behiyye fi şerhi'l-Lüm'ati'd-Dimaşkiyye* isimli eserini istinsah etmiş, 29 Cemâziyelâhir (7 Ağustos 1679) tarihinde bu nüshanın müellif nüshasıyla mukabelesini yapmış ve ferâğ kaydında kendisini Kâdi olarak meşhur Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' eş-Şerîf el-İsfehânî şeklinde tanıtmıştır.⁶ Aynı nüshanın haşiyesine Şehîd-i Sâni'nin torunlarından Şeyh Ali el-Âmilî'nin (öl.1098/1687) 13 Rebülevvel 1089 (5 Mayıs 1678) tarihinde kendisine verdiği *er-Ravzatü'l-behiyye*'yi rivayet etme icazetini de yazmıştır. Bu icazetin altına başka bir kayıt düşerek söz konusu eseri Şeyh Ali'den çeşitli meclislerde defalarca sonuna dek dinlediğini yazmıştır.⁷ Diğer sayfasında ise onun kendisine verdiği başka bir icazete

⁵ bk. Esra Doğan Turay, "Farsça Yazılan Hac Sefernameleri ve İran Hacıların Güzergâhlarına Dair Bibliyografik Bir Çalışma", *Hac ve Hac Seyahatnâmeleri*, thk. Zehra Gözütok Tamdoğan-Nurettin Gemici (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2023), 189-195; Resûl Ca'feriyân, "Çend Guzâre ez Seferhâ-yi Hac", *Mikât-i Hac* 43 (1382), 144-165.

⁶ Bk. Muhammed Takî Dânişpejûh, *Fihrist-i Nüşahâ-yi Haţî-yi Kitâbhâne-i Merkez-i Dânişgâh* (Tahrân: Çârhâne-i Dânişgâh, 1340), 5/1915.

⁷ Bk. Dânişpejûh, *Fihrist-i Nüşahâ-yi Haţî-yi Kitâbhâne-i Merkez-i Dânişgâh*, 5/1918.

yer vermiştir. Bu kayda göre o, Şeyh Ali'den hadis, fıkıh ve diğer ilimlerden pek çok kitabı dinlemiştir. Ayrıca ondan Küleynî (öl. 329/941), Şeyh Sadûk (öl. 381/991) ve Ebû Ca'fer et-Tûsî (öl. 460/1067) gibi muhaddislerin hadis kitaplarını ve Şehîd-i Sâni'nin eserlerini rivayet icazeti almıştır.⁸ Bunun yanında 20 Şevval 1092 (2 Kasım 1681) tarihinde Şeyh Ali'nin, *ez-Zâhirātu'z-zeviyye fî şerhi'r-Ravzati'l-behiyye* isimli eserini istinsah etmiştir.⁹ Tebliğimize konu olan mecmuanın ikinci risalesi olan *Mülhikâtü's-Sihâmi'l-Mârika*'nın ferâğ kaydında ise kendisini eskiden Kâdî olarak meşhur olan Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî, üçüncü risale olan *Ṭıbbu'l-E'imme*'de Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' eş-Şerîf el-İsfehânî şeklinde tanıtmıştır.¹⁰

Söz konusu kayıtlar, 1092/1681 yılında hayatta olan, soyu Hz. Hasan'a dayanan, bir dönem kadılık görevi icra eden, çeşitli eserleri istinsah eden ve sürekli ilim meclislerinde bulunan alim bir şahsiyete işaret etmektedir. Fakat buna rağmen tabakât ve fihrist kitaplarında onun hakkında herhangi bir bilgi tespit edemedik.

2. Muhammed Mukîm Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî'nin Hac Güzergâhı

Muhammed Mukîm'in istinsah ettiği mecmuada sırasıyla şu risaleler bulunmaktadır:

1. *Sihâmü'l-Mârika* (1b-44a)
2. *Mülhikâtü's-Sihâmi'l-Mârika* (44a-60a)
3. *Ṭıbbu'l-E'imme* (61b-123a)
4. *Risâle-i Rec'at* (183b-219a)
5. *İhtiyârât* (219b-226b)
6. *Ruḳ'ai Mesci'î* (227a-230b)
7. *Risâle fî Ta'yîni'l-Muḥâlîfine li Emîri'l-mü'minîn* (231a-232b)

Kütüphane kataloğunda mecmuadaki bütün risaleleri Muhammed Mukîm'in istinsah ettiğine dair bilgi bulunmakla birlikte¹¹ *Risâle-i Rec'at*'tan itibaren hat değişmektedir ve ayrıca sayfa numaralarında da uyumsuzluk söz konusudur. Muhammed Mukîm'in sadece ilk üç risalenin derkenarlarında hac yolculuğuna dair notlar düşmesi ve ferâğ kayıtlarında kendi ismini yazması, diğer risalelerde bu unsurların bulunmaması bunların başka birisi tarafından istinsah edildiğine işaret etmektedir. Muhtemelen onun istinsah ettiği mecmuaya, sonraki dönemlerde başka bir mecmua ciltlenmiştir.

İranlı hacılar kara yoluyla genellikle iki güzergâh üzerinden hacca gitmişlerdir. Bunlardan birisi Bağdat-Halep-Şam-Hicaz güzergâhı, diğeri ise daha az tercih edilen ve kısa olmakla birlikte daha meşakkatli ve tehlikeli olan, çoğunlukla çöllerden geçilen, özellikle İran'ın güneyindeki hacıların tercih ettiği Lahsâ (Ahsâ) yolu olarak

⁸ Bk. Dânişpejûh, *Fihrist-i Nüşahâ-yi Ḥaṭṭî-yi Kitâbhâne-i Merkez-i Dânişgâh*, 5/1919. bk. Ek1.

⁹ Muştâfâ Dirâyeti, *Fihristgân-i Nüşahâ-yi Ḥaṭṭî-yi İrân (FENHÂ)* (Tahrân: Sâzmân-ı İsnâd ve Kitâbhâne-i Milli-yi Cumhûri-yi İslâmî-yi İrân, 2012), 17/517.

¹⁰ 'Ali b. Muhammed b. Hasan b. Zeynüddin el-'Âmilî, *Mülhikâtü's-Sihâmi'l-Mârika* (Tahrân: Tahrân Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1968/2), 60a.

¹¹ Bk. Dânişpejûh, *Fihrist-i Nüşahâ-yi Ḥaṭṭî-yi Kitâbhâne-i Merkez-i Dânişgâh*, 8/579-582.

da bilinen Basra-Lahsâ-Hicaz güzergâhidir. Üçüncü bir güzergâh ise genellikle varlıklı insanların ve Hindistanlı alimlerle mülaki olmak isteyen alimlerin tercih ettiği deniz yoludur. Bu güzergâhta hacılar güneydeki limanlardan birisinde, özellikle de Kung limanından gemilere binerek Basra körfezi üzerinden Gunfaza limanına ulaşıyorlar, oradan da kara yoluyla Mekke'ye gidiyorlardı.¹² Muhammed Mukîm'in de son güzergâhı tercih ettiği anlaşılmaktadır. İstinsah ettiği risalelerin başına ve sonuna hac yolculuğuyla ilgili toplamda altı not düşmüştür. Bu notlardan onun 7 Şaban 1086-28 Ramazan 1086 (27 Ekim 1675-16 Aralık 1675) tarihleri arasındaki Fars'tan başlayan hac yolculuğunu takip edebiliyoruz. Ayrıca mecmuadaki dördüncü risalenin zahriyesine başka notlar da düşmüştür, fakat nüsha zarar gördüğü için bu notlar okunamaz durumdadır. Bundan dolayı onun yolculuğunun tamamının izini sürmek mümkün değildir.

Onun hac güzergahıyla ilgili düştüğü birinci not ilk risale olan *Sihâmü'l-Mârika*'nın zahriyesinde yer almaktadır.¹³

شرعت بكتابتها وقت توجهي [...] من طريق الفارس لأداء فريضة الحج و [العمرة] [...] او مزرعة يقال له بابا حاجي [؟] من أعمال [فارس] [...] يوم الإثنين سابع من شهر الرسول سنة 86. ألهم احفظ مؤلفه.

Onun [risalenin veya mecmuanın] yazımına, hac farizasını ve umreyi eda etmek için Fars istikametinden çıktığım seferde Fars'a bağlı Bâbâ Hâcî [?] olarak da bilinen mezrada 1086 yılında Şaban ayının 7'sinde pazartesi günü başladım. Allah'ım risalenin müellifini muhafaza eyle.

¹² Detaylı bilgi için bk. Esra Doğan, "Râhhâ-yi Hâc der Devre-i Şafeviyye", *Mikât-ı Hâc* 57 (1385), 98-116.

¹³ 'Ali b. Muḥammed b. Ḥasan b. Zeynüddin el-'Âmilî, *Sihâmü'l-Mârika* (Tahrân: Kitâbhâne-i Merkezî Dânişgâh Tehrân, 1968/1), 1a.

Muhammed Mukîm'in mecmuanın yazımına başladığı Bâbâ Hâcî şeklinde okunabilecek bu yer hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye ulaşamadık. Geç dönem İranlı ediplerden Furşat Şîrâzî (öl. 1339/1920), Şiraz yakınlarında Bâbâ Hâcî Kervansarayı isimli bir yere uğradığından bahsetmektedir. Yazar, Şiraz'dan 3 fersah güneye hareket ettiğinde Fesâ köprüsüne, buradan iki fersah yol aldığında Bâbâ Hâcî Kervansarayı'na ulaşmıştır.¹⁴ Hac yolculuğunu da hesaba katarsak Muhammed Mukîm'in kastettiği yer büyük ihtimalle Şiraz'la Kevâr arasında yer alan bu kervansaraydır. İsfahânî nisbesini de hesaba katarsak Muhammed Mukîm hac yolculuğuna muhtemelen İsfahan'dan başlamış, Bâbâ Hâcî Kervansarayı'ndan itibaren istinsaha niyetlenmiş ve güneye doğru yol almıştır. İlk risalenin ferâğ kaydında ise 14 gün sonra yani 21 Şaban 1086 (10 Kasım 1675) tarihinde yeni durağına vardığını kaydetmiştir:¹⁵

نجزت الرسالة بخط نقل من خط مؤلفها وعلى المنسخ [؟] من حواش بخطه الشريف في ظهر يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر الرسول من جملة سنة 1086 في وقت مسافرتي الي طريق الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة في موضع يقال له كودج [كردج/كورج] وهو من اعمال لار. وقاه الله شرير الأشرار.

Risale, 1086 yılında Şaban ayınının 21'inde pazar günü öğle vaktinde hac ve umre vazifesini eda etmek için çıktığım hicaz yolculuğum esnasında Lâr'a bağlı Kūdec, [Kerdec/Kürec] denilen yerde müellif hattından nakledilmiş bir nüshadan istinsah edilmiştir. Müstensih derkenarlarda müellifin kıymetli hattından [minhuvâtları da] nakletmiştir. Allah onu [müstensihi] zalimlerin şerrinden korusun.

¹⁴ Muḥammed Naşîr Furşat Şîrâzî, *Āsâr-i 'Acem*, thk. Mañşûr Rastgâr Fesâ'î (Tahrân: Müessesesi-i İntişârât-ı Emîr Kebîr, 1377), 1/26.

¹⁵ 'Āmilî, *Sihâmü'l-Māriḳa* (1968/1), 44a.

Burada varılan yeni yer, Küdec, Kerdec veya Kürec şeklinde farklı şekillerde okumaya müsaittir. Coğrafya ve tarih eserlerinde bu kelimelere dair ihtimalli tarama yaptığımızda *Fetiḥnâme-i Sind* isimli eserde Kîrec isimli bir yerleşim yerinin eserin bütün nüshalarında Kürec olarak yazıldığına dair kayıt düşülmüştür.¹⁶ Kürec de Fars eyaletinin Lâr şehrinin güneyindedir ve bir sonraki durak olan Kung limanına oldukça yakındır. Bu notta dikkat çeken bir unsur da “Allah onu zalimlerin şerrinden korusun” ifadesidir. Diğer notların hiç birisinde böyle bir dua cümlesi bulunmamaktadır. Muhtemelen bu bölge çöl de olması hasebiyle hacıların eşkıyanın saldırılarına maruz kaldığı tehlike arz eden bir yerd.

Muhammed Mukîm, *Sihâmü'l-Māriḳa*'nın bittiği sayfanın derkenarına bu kez bir sonraki risale olan *Mülḥiḳātü's-Sihāmi'l-Māriḳa*'yı istinsaha başladığı tarih ve mekâna dair kayıt düşmüştür:

شرعت بكتاب ملحقات يوم سبت سابع [عشر] من شهر رمضان في جهاز السالم بن صفر الكنكي راكبا في البحر ويوم الشروع يوم الخامس من ركوبا الجهاز المذكور [...]

Mülḥiḳāt'ın yazımına Ramazan ayının 17'sinde cumartesi günü es-Sālīm b. Şafer el- Kungī'nin gemisinde (cihāz) başladım. Mezkûr gemiyle deniz yolculuğumuz perşembe günü başladı.¹⁷

Son iki notu hesaba kattığımızda Muhammed Mukîm'in neredeyse bir ay istinsaha ara verdiği anlaşılmaktadır. Gemicinin Kungī nisbesini hesaba kattığımızda Muhammed Mukîm'in Kung limanından gemiye bindiği tahmininde bulunabiliriz. Bu

¹⁶ 'Ali b. Ḥāmid b. Ebū Bekir el-Kūfī, *Fetiḥnâme-i Sind (Çeçnâme)*, thk. 'Umer b. Muḥammed Dāūdputa (Haydarâbâd: Maṭba'a-i Laṭîfî, 1358), 228.

¹⁷ 'Āmilî, *Sihâmü'l-Māriḳa* (1968/1), 44a.

liman İranlı hacıların en çok kullandığı ve bundan dolayı “Bâbu'l-Mekke” olarak da bilinen bir limandır.¹⁸

Muhammed Mukîm'in *Mülhikâtü's-Sihâmi'l-Mârika*'nın sonuna düştüğü ferâğ kaydında bu risalenin istinsahını üç gün içinde tamamladığı görülmektedir. “Teveccühi” ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla o, hâlâ Hicaz'a gidiş yolunda bulunmaktadır, fakat denizin hangi noktasında olduğuna dair herhangi bir bilgi vermemiştir. Tarih olarak; 20 Ramazan (Şehrullâh) 1086 yılı pazartesi günü yazmıştır. Fakat bir sonraki notta da 21 Ramazan 1086 yılı pazartesi günü tarihini vermiştir. İkinci tarih pazartesiye denk gelmekle birlikte, ilki pazar gününe tekabül etmektedir. Muhtemelen ilk tarihin gün kısmında hata söz konusudur.

وتمت الرسالة في جهاز سالم بن صفر الكنكي في وقت توجهي الى زيارة بيت الله ورسوله في يوم الاثنين العشرين من شهر الله الاعظم سنة ألف وست وثمانين من الهجرة المشرفة النبوية. اللهم ارزقني الحج والعمرة وزيارة الرسول والائمة وجميع المؤمنين والمؤمنات سالمين عالمين [؟] والصلوات والسلام على محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين... الفقير المعاف على عواطف الملك الرزاق محمد بن محمد قديمًا بالقاضي عفا الله عنها.

Risalenin yazımını, Beytullah'ı ve Allah'ın Resûl'ünü ziyaret etmek amacıyla çıktığım seferde Sâlim b. Şafer el-Kungî'nin gemisinde 20 Ramazan (Şehrullâh) 1086

¹⁸ Doğan Turay, “Farsça Yazılan Hac Sefernameleri ve İran Hacılarının Güzergâhlarına Dair Bibliyografik Bir Çalışma”, 193.

yılında pazartesi günü tamamladım. Allah'ım bana, bütün mümin kadın ve erkeklere hac ve umre vazifesini yerine getirmeyi, Resûlullah'ı ve imamları ziyaret etmeyi nasip et. Salat ve selam Muhammed'e, onun ailesine ve masum imamlar üzerine olsun. [Yazan:] Rızık ve mülk sahibi Allah'ın rahmetine muhtaç eskiden Kâdî olarak meşhur, fakir Muhammed Mukîm b. Ebâ'l-Bekâ' el-İsfehânî. Allah o ikisini affeylesin.¹⁹

Üçüncü risale olan *Ṭıbbu'l-E'imme*'nin zahriseyesine düştüğü tarihten bu risalesinin istinsahına *Mülhikât*'tan bir gün sonra başladığı anlaşılmaktadır. Burada da hâlâ gemiyle yolculuk yapmaya devam ettiğini belirtmekle birlikte, bulunduğu mekâna dair herhangi bir kayıt düşmemiştir.

شرعت بكتابة طب الأئمة في يوم الاثنين الاحدى وعشرين من شهر الله الاعظم في حال ركوبي على السفينة متوجها إلى مكة المشرفة 1086.

Ṭıbbu'l-E'imme'nin yazımına 21 Ramazan 1086 tarihinde pazartesi günü Mekke-i Müşerrefe yolunda gemide seyahat hâlinde iken başladım.²⁰

Hac yolculuğuyla ilgili son not *Ṭıbbu'l-E'imme*'nin ferâğ kaydında yer almaktadır:

¹⁹ 'Āmilī, *Mülhikâtü's-Sihāmi'l-Mārika* (1968/2), 60a.

²⁰ Müellifi Meçhul, *Ṭıbbu'l-E'imme* (Tahrân: Kitâbhâne-i Merkezî Dânişgâh Tehrân, 1968/3), 61a.

تم بعون الله الملك المحقق مالك رقاب الامة كتاب الشريفة الموسومة
بطب الائمة في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك
1086 [الذي هو أشرف شهور السنة] في حال ركوبي راكبا على السفينة
ومتوجها الى حرم الله الشريف الكعبة وقاصدا لزيارة النبي والائمة. اللهم
ارزقني الحج والعمرة ثم زيارة النبي والائمة ... مع اخواننا المؤمنين
الذين انا معهم في السفينة ثم وفقتي لرجوع الى وطني القديم ورؤية الخبر
سالمين وعافين من كل بلية، والله ولي كل مقصد ونية وله الرجوع في
... والصلاة على نبيه وآله الذين لهم الشفاعة ... والحمد لله رب العالمين
اما الفقير محمد مقيم الشريف بن ابي البقاء الشريف الاصفهاني غفر
الله له ولوالديه

Ṭibbu'l-E'imme olarak isimlendirilen bu şerefli kitabın yazımı, bütün mülklerin gerçek sahibi Allah'ın yardımıyla 1086 yılında [Ayların en şerefli olan] Ramazan ayının 28'inde pazartesi günü Allah'ın haremî Kâbe-i Şerif'i, Resûlullah'ı ve imamları ziyaret etmek amacıyla çıktığım seferde gemiyle seyahat halinde iken tamamlandı. Allah'ım bana ve benimle gemide bulunan mümin kardeşlerime hac, umre, Resûlullah'ı ve imamları ziyaret etmeyi nasip et. Eski vatanıma dönmeye ve (orada bulunanları) her türlü beladan korunmuş ve afiyette olduklarını görmeye muvaffak kıl... [Yazan:] Muhammed

Mukim eş-Şerif b. Ebi'l-Bekâ' el-İsfehâni. Allah onu, anne ve babasını affeylesin.²¹

Ṭıbbu'l-E'imme'den sonraki risalenin zahriyesine de benzer notlar düşülmüştür.²²

Diğer iki not karalanmış olmakla birlikte, önemli oranda zarar gören ilk notun okunabilen kısımlarında Farsça:

ساله رجعت مولا محمد باقر ثاني ... محمد تقی مشهور المجلسی عفی الله ... ورسله دیگر....أختیارات... است.

yazmaktadır. Bu notun son kısımları okunamadığı için Muhammed Mukim'in hac yolculuğuyla ilgili bir not olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir. Bundan dolayı da onun hac yolculuğunun bundan sonraki istikametini ve tarihinin izini sürmek mümkün gözükmemektedir.

Sonuç

Geçmişte yazılmış eserlere metin merkezli değil de nüshaları temelinde yaklaştığımızda çalışma alanı ve konuları çeşitlenmekte ve nihayetinde geçmişle kurulan irtibat daha geniş bir zemine yaslanmaktadır. Muhammed Mukim'in bir mecmuanın kenarlarına veya ferâğ kayıtlarına düştüğü notlar da bu farka tekabül etmektedir. Esasen tahkikli neşir anlayışı üzerinden düşündüğümüzde *Sihāmü'l-Mārika* nüshaları arasında onun istinsah ettiği nüsha pek de kıymeti haiz değildir. Çünkü bu eserin müellif nüshası da dahil olmak üzere daha erken istinsah edilmiş başka nüshaları mevcuttur. Fakat her bir nüsha tarihi süreçte edindiği şahsi bir kimliğe sahiptir ve nihayetinde sürekli geçmişe dair kayıtları yüklenerek günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu noktada araştırma alanına veya konusuna göre bazen geç dönemde istinsah edilmiş bir nüsha, daha erken tarihli nüshalardan bile kıymetli olabilmektedir. Muhammed Mukim'in istinsah ettiği mecmuada böyle bir hikâyenin parçasıdır. Bu mecmuaya metin merkezli yaklaşılsaydı, onun notları bir yönüyle de kayıt dışı unsurlar olarak arşivlerde beklemeye devam edecekti. Fakat onun derkenarlara düştüğü notlar sayesinde İran'dan başlayan hac yolculuğunun

²¹ Müellifi Meçhul, *Ṭıbbu'l-E'imme* (1968/3), 123a.

²² Muḥammed Bâkır b. Muḥammed Taqī el-Meclisī, *Risāle-i Rec'at* (Tahran: Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1968/4), 183a.

güzergâhlarını ve süresini, hac yolculuğunun selameti için dua niyetine istinsah yapıldığını ve bununla ilgili olarak da dua mucibince risaleler veya eserler seçildiğini tespit etmek mümkün olmuştur. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla tarih, tabakât ve fihrist kitaplarında hiç bahsedilmeyen bir alimin, yani Muhammed Mukîm'in sınırlı da olsa hayatına dair bilgi edinme imkânı doğmuştur.

Kaynakça

- ‘Ămilî, ‘Ali b. Muḥammed b. Ḥasan b. Zeynüddîn. *Mülḥikâtü’s-Sihâmi’l-Mârika*. Tahrân: Kitâbhâne-i Merkezî Dânişgâh Tehrân, 1968/2.
- ‘Ămilî, ‘Ali b. Muḥammed b. Ḥasan b. Zeynüddîn. *Sihâmü’l-Mârika*. Tahrân: Kitâbhâne-i Merkezî Dânişgâh Tehrân, 1968/1.
- Ca’feriyân, Resül. “Çend Guzâreş ez Seferhâ-yi Ḥac”. *Mîkât-i Ḥac* 43 (1382), 144-165.
- Dânişpejuh, Muḥammed Taḳî. *Fihrist-i Nüşahâ-yi Ḥaṭṭî-yi Kitâbhâne-i Merkez-i Dânişgâh*. Tahrân: Çâpḥâne-i Dânişgâh, 1340.
- Dirâyetî, Muştafâ. *Fihristgân-ı Nüşahâ-yi Ḥaṭṭî-yi İrân (FENĤĀ)*. 45 Cilt. Tahrân: Sâzmân-ı İsnâd ve Kitâbhâne-i Milli-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi İrân, 2012.
- Doğan, Esra. “Râhhâ-yi Ḥac der Devre-i Şafeviyye”. *Mîkât-i Ḥac* 57 (1385).
- Doğan Turay, Esra. “Farsça Yazılan Hac Sefernameleri ve İnan Haclılarının Güzergâhlarına Dair Bibliyografik Bir Çalışma”. *Hac ve Hac Seyahatnâmeleri*. thk. Zehra Gözütok Tamdoğan, Nurettin Gemici. Ankara: Nobel Akademik Yazıcılık, 2023.
- Feridun Ahmed Bey. *Münşeâtü’s-selâtin*. 2 Cilt. İstanbul: ?, 1275.
- Furşat Şirâzî, Muḥammed Naşîr. *Āşār-i ‘Acem*. thk. Mañşür Rastgâr Fesâ’î. 2 Cilt. Tahrân: Müessese-i İntişârât-ı Emîr Kebîr, 1377.
- Ḥuseynî, Hürşâh b. Kubâd. *Târîḫ-i İlçî-yi Nizâm Şâh*. thk. Muḥammed Rızâ Naşîrî. Tahrân: Encümen-i Āşār ve Mefâḫir-i Ferhengi, 1379.
- Küfî, ‘Ali b. Ḥâmid b. Ebü Bekir. *Fetiḫnâme-i Sind (Çeçnâme)*. thk. ‘Umer b. Muḥammed Dâüdpota. Haydarâbâd: Maṭba‘a-i Laṭîfî, 1358.
- Meclisî, Muḥammed Bâkır b. Muḥammed Taḳî. *Risâle-i Rec‘at*. Tahrân: Tahrân Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1968/4.
- Müellifi Meçhul. *Ṭıbbu’l-E‘imme*. Tahrân: Kitâbhâne-i Merkezî Dânişgâh Tehrân, 1968/3.
- Şâdikî, Maḳsûd ‘Alî. “Mes‘ele Râh Ḥac der Münâsibât-ı Ḥukûmethâ-yi Şarḳ ve Ğarb-i İrân”. *Pejuheşî Târîḫnâme-i İrân Ba‘de ez İslâm* 7 (1393), 117-142.

